

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Shavkat Mirziyoyev raisligida ta‘lim sohasidagi muammolar, ularni hal etish va ta‘lim sifatini oshirishga bag‘ishlangan videoselektor o‘tkazildi // Daryo.uz. — 2020. — 30 okt. — URL:<https://daryo.uz/2020/10/30/shavkat-mirziyoyev-raislighida-talim-sohasidagi-muammolar-ularni-hal-etish-va-talim-sifatini-oshirishga-bagishlangan-videoselektor-otkazildi>
2. Davlat tilini o‘qitishda Finlyandiya tajribasi // Yuz.uz. — 2021. — 11 mart. — URL: <https://yuz.uz/uz/news/davlat-tilini-oqitishda-finlyandiya-tajribasi>
3. To‘xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. — Toshkent, 2006. — 256 b.
4. Hasanboyev J. va boshqalar. Pedagogika (pedagogika nazariyasi va tarixi). Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. — Toshkent: Noshir, 2011. — 456 b.

INNOVATSION OMILLARNING BOSHLANG‘ICH AVLOD TA‘LIM – TARBIYASIDAGI AHAMIYATI

Akromov Jahongir Abdunazarovich

*Toshkent Xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar
universiteti 2-kurs magistranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion omillarning Barkamol avlod ta‘lim – tarbiyasidagi o‘rni va ahamiyati, ta‘lim muassasalarining o‘quv- tarbiya jarayonini tashkil etishda qo‘llaniladigan zamonaviy o‘qitish usullari – interfaol uslublar, innovatsion texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati, pedagogik texnologiya va ularning ta‘limda qo‘llanishiga oid fikrlar, o‘quvchilarni etuk, malakali va bilimli bo‘lishlarini ta‘minlash haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: *ta‘lim, faoliyat, pedagogika, tarbiya, pedagogik texnologiya, interfaol usul, innovatsiya, barkamol avlod, mustaqil fikrlash.*

Аннотация. В данной статье обсуждается значение элементов в формировании образования всесторонне развитых личностей, современные методы обучения, используемые в образовательных учреждениях, такие как интерактивные методы, а также актуальность инновационных технологий и педагогических стратегий и их внедрение в содействие развитию учащихся как хорошо информированных и квалифицированных личностей.

Ключевые слова: *образование, деятельность, педагогика, воспитание, педагогическая технология, интерактивный метод, инновации, гармоничное поколение, самостоятельное мышление.*

Abstract. This article discusses the significance of elements in shaping the education of rounded individuals, modern teaching techniques employed in educational settings such as interactive methods, and the relevance of innovative technologies and pedagogical strategies and their implementation in fostering students development into well-informed and skilled individuals.

Key words: *education, activity, pedagogy, upbringing, pedagogical technology, interactive method, innovation, harmonious generation, independent thinking.*

Ta'lim va tarbiya berishning, o'qitishning asosiy vazifasi, jamiyatni, yoshlarni eng asosiy konstitutsiyaviy huquqlaridan biri hisoblangan har bir kishining aqliy va amaliy imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, ijodiy qobiliyatlarini namoyon qilish, intellektual jihatdan rivojini ta'minlash, o'zi istagan kasbini tanlash, uni mukammal egallash va shu sohada muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish uchun moddiy va ma'naviy, tarbiyaviy-didaktik shart-sharoitlarni yaratishdan iboratdir. Bunday umumiy vazifadan ta'limning har bir turi, bo'g'ini, va bosqichlarining o'ziga xos jihatlari kelib chiqadi.

Buyuk jadid allomamiz A.Avloniy ta'biri bilan aytganda; " Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir". Bashariyat tarixiga nazar tashlar ekanmiz, barcha davrlarda pedagogik faoliyat mavjud bo'lgan. Shaxsning dunyoga kelishi, faqat tug'ilishidan iborat tabiiy-biologik hodisa bo'libgina emas, balki tug'ilgandan keyin o'z zamonasining taraqqiyoti darajasiga ko'tarilishi, mavjud ijtimoiy-tarixiy tajribani egallashi, jamiyatda o'z o'rnini topa olishi va belgilashi, tarixiy jarayonning faol ishtirokchisiga aylanishi, ya'ni tarbiyalanishi darkor. Bunday jarayonda bilim va malakalar kichik avlodlarga juda ham kerak bo'ladi va katta avlod o'zining yashash, kurash va mehnat tajribasini yosh avlod bilan bo'lishadi, bundan ko'rinadiki yangi tug'ilgan odam bolasining rivojlanishi, shakllanishi va voyaga etishi jarayoniga rahbarlik qilingan, boshqarilgan. Bu ijtimoiy hodisa tarbiya deb atalmish jarayon orqali amalga oshirilgan. Jamiyat rivojlangani sari etuk, barkamol shaxslarni etishtirish ehtiyoji ham tobora ortib borgan hamda yangilanib, o'zgarib, jamiyatga xizmat qilgan. Insoniyat jamiyatning turli bosqichlarida ta'lim-tarbiya muassasalarini yaratish, yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash sohasidagi tajribalarni nazariy jihatdan anglash, umumlashtirish va hayotga tadbiq qilish jarayonida pedagogika fani paydo bo'la boshladi. Pedagogika ta'lim-tarbiyaning maqsadi va vazifalari, davlat ta'lim standartlari, ta'lim va tarbiyaning usullari, tashkil etish shakllari, umuman olganda uning qonuniyatlari haqida bilim, ma'lumot beradigan soha ko'rinishida taraqqiy etdi.

Yuqoridagilar jamiyat hayoti barcha jabhalarining muvafaqiyatini belgilab beruvchi, shu bilan ularning poydevori hisoblanuvchi ta‘lim- tarbiya sohasiga ham to‘laligicha tegishlidir. Hozirgi kunda ta‘lim jarayonida interfaol uslublar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari) dan foydalanib, ta‘limning samaradorligini ko‘tarishga bo‘lgan qiziqish va e‘tibor kundan - kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo‘llanilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilar egallayotgan bilimlarni o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil o‘rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O‘qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o‘quv jarayonida o‘quvchi asosiy figuraga aylanadi. Hozirgi davrda sodir bo‘layotgan innovatsion jarayonlarda ta‘lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o‘zlashtirish va o‘zlashtirgan bilimlarni o‘zlari tomondan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak.

Ta‘lim muassasalarining o‘quv - tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o‘qitish usullari – interfaol uslublar, innovatsion texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta‘limda qo‘llanishiga oid bilimlar va tajribalar o‘quvchilarni bilimli va etuk malakaga ega bo‘lishlarini ta‘minlaydi. Innovatsiya (inglizcha - innovation) – yangilik kiritish, yangilik degan ma‘noni anglatadi. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatiga yangilik, o‘zgartirishlar kiritish bo‘lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalanildi. Interfaol – (“inter”- bu “o‘zaro”, “akt” – “harakat qilmoq” yoki “kim bilandir suhbat”, muloqat tartibida bo‘lishni anglatadi. Boshqacha qilib aytganda aytganda, o‘qitishning interfaol uslubiyatlari – bilish va kommunikativ faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli hisoblanib, unda ta‘lim oluvchilar bilish jarayoniga jalb etilgan bo‘ladilar, ular biladigan va o‘ylayotgan narsalarni tushunish va fikrlash imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Interfaol darslarda o‘qituvchilarning faoliyatini dars maqsadlariga erishishga yo‘naltirishga olib keladi.

Bunday uslublarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga: talabaning dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod qilish va izlanishga majbur etilishi; talabaning o'quv jarayonida fanga bo'lgan qiziqishlarini doimiyligini ta'minlashi; talabaning fanga bo'lgan qiziqishlarini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondoshgan holda kuchaytirilishi; pedagog va talabalarning hamkorlikdagi faoliyatini doimiy ravishda tashkil etishlari kiradi. Hozirgi kunda yangilanayotgan O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini innovatsion omillar asosida amalga oshirish maqsadi asosan xalq farovonligini oshirishga va barkamol insonni shakllantirishga qaratilmoqda. Garchi, hozirgi yosh avlod - mamlakat kelajagining qanday bo'lishini belgilovchi ijtimoiy qatlam hisoblanadi. Shuning ushun ham mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu sohadagi strategik maqsadlarni quyidagicha ifodalaydi, o'z-o'zidan ayonki, yangi davlat barpo etishda milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalangan, mamlakatimizni modernizasiya qilish va zamonaviy demokratik jamiyat barpo etish yo'lidagi murakkab va keng ko'lamlı vazifalarni hal etishga qodir bo'lgan yangi avlod kadrlarini tayyorlash masalasi muhim hal qiluvchi va prinsipial ahamiyatga ega. Umumiy aytganda, mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning innovatsion rivojlanishi ustuvor ravishda o'zida yuqori innovatsion salohiyatni mujassamlashtirgan ta'lim tizimiga yo'naltirilmoqda. Innovatsion salohiyatni strategik resurslar sirasiga kiritib, iqtisodiy taraqqiy topishda inovatsion omillar asosida amalga oshirish maqsadi asosan xalq farovonligini oshirishga, barkamol shaxsni shakllantirishga qaratilmoqda. Zero, hozirgi yosh avlod - mamlakat kelajagining qanday bo'lishini belgilovchi ijtimoiy qatlam bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu sohadagi strategik maqsadlarni quyidagicha islohotlar bilan ro'yobga chiqarmoqda. Umuman, mamlakatda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning innovatsion rivojlanishi ustuvor ravishda o'zida yuqori innovatsion salohiyatni

mujassamlashtirgan ta‘lim tizimiga yo‘naltirilmoqda. Mamlakatdagi strategik maqsadlardan kelib chiqib, O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘grisida”gi qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilindi. Mazkur dasturda ta‘lim sohasini tubdan isloh qilish, uni mafkuraviy cheklashlardan to‘la holi etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasidagi, yuksak ma‘naviyat va ahloq talablariga javob beradigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash milliy tizimini yaratish vazifalari qo‘yildi. O‘zbekistonda hozirgi kunda jadal rivojlanayotgan davrida milliy va umuminsoniy manfaatlarni amalga oshirish maqsadlarini o‘zida ifodalagan milliy va uzluksiz ta‘lim konsepsiyasi ishlab chiqilgan va takomillashtirilayabdi. Uni hayotga tatbiq etish natijasida, jahondagi rivojlangan mamlakatlar mezonlari talablariga javob beradigan ta‘lim tizimi shakllantirildi. Unga muvofiq insonning butun umri davomida muttasil ta‘lim olish jarayoni, individual jihatlarini boyitish va salohiyatini oshirish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Bir so‘z bilan aytganda, endilikda mamlakatimizda ta‘lim-tizimi rivojlanishning eng ustuvor yo‘nalishi sifatida qaralmoqda. Respublikaning bosqichma-bosqich rivojlanishida ta‘limning o‘rnini yurtboshimizning islohotlaridan quyidagicha xulosa olishimiz mumkin, chuqur islohotlarni amalga oshirish, bozor iqtisodiyotiga o‘tish, birinchi navbatda, kadrlar potensialiga, ularning kasb jihatdan tayyorligiga bog‘liq bo‘ladi. Bu esa butun ta‘lim va madaniyat tizimini tubdan isloh qilishni taqozo etadi. Chunki ayni bilimdonlik va yuqori madaniylik ozodlikdan hammaning baxt-saodati yo‘lida foydalanish imkonini beradi. Xalqimizning asriy boyliklarini, jahon fani va madaniyatining eng yaxshi yutuqlarini o‘ziga singdirib oladigan yangi avlodni kamol toptirish kerak bo‘ladi.

Bugungi globallashuv davrida ta‘lim tizimiga innovatsion o‘zgarishlarning kirib kelishi davom etmoqda. Ayni damda, hozirgi davrda ta‘limning tezlik bilan taraqqiy etishi hududlarda ilmiy-amaliy markazlarni rivojlantirish, o‘quv dasturlari, uslubiyot, o‘quv-uslubiy materiallar, qo‘llanmalar va ta‘lim texnologiyalarini

takomillashtirish kabi innovatsion jarayonlar bilan bog‘liq vazifalarni kun tartibiga kiritmoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. D. Ro‘ziyeva M. Usmonboyeva, Z. Xoliqova —interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi Toshkent 2013-yil.
2. K. Ishmatov —Ilg‘or pedagogik texnologiyalar, Namangan 2000-yil.
3. Obidov R. Payg‘ambarlar tarixi islomiyat tarixidir.2- Kitob,T: Movorounnaxr,2005.
4. K. Hoshimov, —Pedagogika tarixi, Toshkent 2005-yil.
5. T. Madumarov, M. Kamoldinov — Innovatsion pedagogik texnologiya asoslari va uni ta‘lim –tarbiya jarayonida qo‘llash Toshkent —Talqin 2012-yil.

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA IJTIMOY-HUQUQIY ME‘YORLAR ASOSIDA IJTIMOY KO‘NIKMALARNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Abdullayeva Mushtariy Mirza qizi
Alfraganus university nodavlat oliy ta‘lim tashkiloti magistri

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijtimoiy sub‘yektlar bilan munosabatlarda aynan qanday xulq-atvor qoidalariga amal qilishlari zarurligini anglash uchun ijtimoiy me‘yorlarning turlaridan xabardor bo‘lishi talab qilinadigan yo‘llari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: *xulq-atvor qoidalari, axloqiy manbalar, estetik me‘yorlar, “faoliyat standartlari”.*

Аннотация. В этой статье написано младших школьников с социальными предметами, чтобы точно понять, каким правилам поведения они должны следовать в отношениях, были освещены способы, с помощью которых они должны быть осведомлены о типах социальных норм.

Ключевые слова: *правила поведения, этические ресурсы, эстетические нормы, “стандарты деятельности”.*

Annotation. In this article, we will talk about primary school students with social subjects to understand exactly what rules of conduct they must follow in a relationship, it has been highlighted the ways in which they are required to be aware of the types of social norms.

Keywords: *rules of conduct, ethical resources, aesthetic norms “standards of activity”.*

Shaxs hayoti bevosita jamiyatda, unda istiqomat qiladigan kishilar orasida kechadi. Jamiyat a‘zolari o‘rtasidagi shaxslararo aloqalarning samarali kechishi bevosita shaxsning ijtimoiy munosabatlar mazmuniga bog‘liq. Ijtimoiy munosabatlar mazmuni esa o‘z navbatida ijtimoiy me‘yorlarning aniqlanganligi,